

DULOKSETINNING SURUNKALI OG'RIQ SINDROMIDA QO'LLANILISHI

Sattarova Dilrabo Numon qizi

ZARMED Universiteti – Samarqand filiali,

Fiziologiya, patologiya, gigiena, farmakologiya, kimyo kafedrası o'qituvchisi

Email: rajabovfarrux@mail.ru | Tel: +998 90 3193742

Ishning maqsadi: Surunkali og'riq klinik tibbiyotda jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, chunki u jismoniy, emotsional va ijtimoiy yuklamalarni sezilarli darajada oshiradi. Duloksetin – serotoninning va noradrenalinning qayta qabul qilinishini to'xtatadigan ingibitor (SNRI) sifatida, diabetik neyropatiya, fibromialgiya va osteoartrit kabi holatlarni davolashda samarali farmakologik vosita sifatida paydo bo'lgan. Ushbu tadqiqot, duloksetinning farmakologik mexanizmlari, samaradorligi va xavfsizligini surunkali og'riqni davolashda o'rganishni maqsad qilgan.

Materiallar va tadqiqot usullari: Adabiyotlar tahlili quyidagi manbalar orqali amalga oshirildi:

- MEDLINE
- EMBASE
- Cochrane Randomizatsiyalangan Klinik Sinovlar Markaziy Ro'yxati
- Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) xalqaro klinik sinovlar reestri

Natijalar: Duloksetin og'iz orqali qabul qilinganda yaxshi so'riladi va 6 soat ichida plazmadagi eng yuqori darajaga yetadi.

- Oziq-ovqat iste'moli uning so'rilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.
- U jigar orqali CYP1A2 va CYP2D6 fermentlari yordamida metabolizmga uchraydi, asosiy metabolitlar:
 - 4-gidrokxi-duloksetin glyukuronid
 - 5-gidrokxi-duloksetin glyukuronid
- Duloksetinning yarim parchalanish davri taxminan 12 soatni tashkil qiladi, va taxminan 70% si siydik bilan metabolitlar shaklida chiqariladi.
- Keksalar yoki jigar/buyrak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda farmakokinetikasi o'zgarishi mumkin, bu esa dozani moslashtirishni talab qiladi.

Xulosa: Duloksetin turli xronik og'riq sindromlarini davolashda samarali va xavfsiz dori vositasidir. Klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, u og'riqni sezilarli darajada kamaytiradi va bemorlarning hayot sifatini yaxshilaydi. Kuniga bir marta qabul qilinishi, kam nojo'ya ta'sirlar va boshqa dori vositalari bilan oz miqdorda o'zaro ta'sirga kirishishi, uni uzoq muddatli davolanish uchun qulay variantga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Preskorn, S. H. (2004). "Duloxetine: a balanced and selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor." *Journal of Clinical Psychiatry*, 65(3), 19-2.
- 2.Bymaster, F. P., Dreshfield-Ahmad, L. J., Threlkeld, P. G., et al. (2001). "Comparative Affinity of Duloxetine and Venlafaxine for Serotonin and Norepinephrine Transporters." *European Journal of Pharmacology*, 432(2-3), 193-197.
- 3.Wernicke, J. F., Pritchett, Y. L., D'Souza, D. N., et al. (2007). "A randomized controlled trial of duloxetine in diabetic peripheral neuropathic pain." *Neurology*, 67(8), 1411-1420.
- 4.Detke, M. J., Lu, Y., Goldstein, D. J., et al. (2002). "Duloxetine in the acute treatment of major depressive disorder: A double-blind placebo-controlled trial." *Journal of Clinical Psychiatry*, 63(3), 225-231.